

Графический интерфейс базы данных лексем для экспертной системы поддержки экипажа

Артюшина Анастасия Михайловна, студент
Волосатова Тамара Михайловна, кандидат технических наук, доцент
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Аннотация. В настоящей работе разработан графический интерфейс базы данных лексем, который является важным программным модулем экспертной системы поддержки экипажа во время полета. Разработанный интерфейс предоставляет пользователю возможность удобного и быстрого внесения изменений в систему. В процессе работы использовались следующие программные средства: кроссплатформенный интерпретируемый язык программирования Python; модуль `sqlite3`, позволяющий работать с встраиваемой базой данных SQLite; библиотека PyQt5 для работы с элементами графического интерфейса.

Ключевые слова: экспертная система, база данных, графический интерфейс.

1. Введение

В настоящее время с помощью летательных аппаратов решается широкий спектр жизненно важных задач, поэтому обеспечение авиационной безопасности является неотъемлемым элементом в развитии авиаотрасли. Согласно данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), основной причиной современных авиационных происшествий и инцидентов (около 80%) является совокупность человеческого фактора и каких-либо факторов риска, влияющих на безопасность полетов [1].

Одним из перспективных направлений повышения уровня безопасности является совершенствование методов информационной поддержки экипажа, что достигается путем внедрения систем информационной поддержки в комплекс бортового оборудования летательного аппарата. Бортовые экспертные системы способны анализировать текущее состояние параметров летательного аппарата, прогнозировать развитие ситуации, а также идентифицировать опасные ситуации и формировать рекомендации экипажу по их ликвидации. Экипаж может следовать экспертным рекомендациям по управлению летательным аппаратом, сокращая время на принятие решения, или принимать решение самостоятельно.

Экспертная система – это сложная информационно-вычислительная система, способная частично заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации [2]. В следствие большой трудоемкости разработки подобных систем автоматизация отдельных этапов разработки имеет высокую актуальность.

Реализация такого подхода заключается в создании графической оболочки с дружественным для пользователя интерфейсом, отдельные модули которой предназначены для автоматизации основных этапов разработки системы интеллектуальной поддержки экипажа. В данной работе рассматривается модуль автоматизации работы с протоколами ин-

формационного взаимодействия, а именно: разработка графического интерфейса базы данных лексем для повышения удобства ее заполнения при разработке экспертной системы.

2. Требования к модулю автоматизации

Модуль автоматизации работы с протоколами информационного взаимодействия должен удовлетворять общим требованиям, определенным для отдельных модулей ПО, а также обладать следующими особенностями:

- наличие удобного для пользователя графического интерфейса;
- представление правил формирования рекомендаций экипажу в виде двух таблиц в базе данных (таблица лексем, описывающих особую ситуацию, и таблица сообщений-рекомендаций экипажу);
- снижение трудоемкости заполнения протоколов обмена путем их цифровизации; данный пункт предполагает выполнение следующих функций:
 - а) добавление, удаление и редактирование рекомендаций;
 - б) добавление, удаление и редактирование лексем;
 - в) организация взаимосвязей между а) и б).

В процессе данной работы разработано оконное приложение, обладающее удобным графическим интерфейсом, а также реализующее пункт (б) из перечня выше: добавление, удаление и редактирование лексем в базе данных.

3. Модель базы данных лексем

База данных лексем является составной частью модуля графического приложения для автоматизации работы с протоколами обмена.

Разрабатываемая база данных предназначена для хранения лексем, которые представляют собой краткое текстовое обозначение конкретных действий, ситуаций или словосочетаний, из которых составляются полноценные рекомендации экипажу в случае возникновения особой ситуации в полете.

Таблица 1. Пример базы данных лексем

№	ID	Текст	Количество символов	Расшифровка
1	12	LH	2	ЛЕВЫЙ
2	34	TCL STOP	8	РУД В СТОП
3	55	ENG FIRE	8	ПОЖАР ДВИГАТЕЛЯ

Для каждой лексемы в базе данных хранится следующая информация: уникальный номер или идентификатор, порядковый номер лексемы в базе данных, название лексемы, количество символов, составляющих лексему, расшифровка лексемы.

4. Функциональность графического интерфейса

Предполагается, что база данных лексем заполняется вручную экспертами на этапе разработки системы, а также может быть отредактирована и дополнена в процессе использования экспертной системы. В целях повышения удобства взаимодействия с базой данных, она должна быть доступна через графический интерфейс пользователя.

Графический интерфейс базы данных должен реализовывать следующие функции:

- отображение информации о хранящихся в базе данных лексемах;
- создание, редактирование и удаление лексем;
- автоматическое определение идентификатора и номера лексемы;
- расчет количества символов, составляющих лексему;
- очистка полей внесения названия и расшифровки лексемы;
- вывод сообщений об ошибках;
- закрытие базы данных.

5. Разработка базы данных лексем

Рис. 1. Внешний вид пользовательского интерфейса базы данных лексем с подписями компонентов

Рис. 2. Пример отображения сообщения об ошибке

Для работы с базой данных лексем была написана программа на языке Python с использованием модуля sqlite3. Программа позволяет выполнять следующие задачи: создание и открытие базы данных, создание сущности лексем, изменение информации о лексеме, удаление и добавление лексем, извлечение информации о всех лексемах из базы данных.

6. Разработка базы данных лексем

Для начального проектирования интерфейса базы данных была использована кроссплатформенная среда разработки Qt Designer. Пользовательский интерфейс базы данных представляет собой единственное окно с набором компонентов, которые представлены на рисунке 1. Для правильного отображения всех компонентов, а также их взаимодействия и связи с базой данных лексем был написан основной программный модуль.

В результате проверки работоспособности созданного пользовательского интерфейса для работы с базой данных лексем, было выявлено, что все функции работают корректно. Разработанное оконное приложение позволяет без труда заполнять и редактировать базу данных. На рисунке 2 представлен пример отображения заполненной с помощью графического интерфейса базы данных, а также сообщение об ошибке, возникшее при попытке внесения в базу данных пустой лексемы.

Заключение:

В результате работы разработан графический интерфейс базы данных лексем, который корректно выполняет поставленные задачи и предоставляет пользователю возможность удобной работы с базой данных лексем. Для создания базы данных использовался модуль sqlite3, для создания пользовательского

интерфейса – библиотека PyQt5. Разработанный интерфейс является отдельным программным модулем автоматизации работы с протоколами информационного взаимодействия. В связи с этим возможна дальнейшая разработка расширений созданного оконного приложения.

Литература:

1. Марихин С.В. Роль человеческого фактора в системе управления безопасностью полётов. / Марихин С.В., Афанасьев Н.В. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – СПб., 2019. Вып. 3-2. С. 73-79.
2. Морозов М.Н. Системы искусственного интеллекта: Курс лекций. // Марийский государственный технический университет.
3. Требухов А.В. Проектирование системы интеллектуальной поддержки летательного аппарата // Искусственный интеллект: проблемы и пути их решения – 2018: конференция. -М. С. 187-190.
4. Интеллектуальная поддержка экипажа / Г.И. Джанджгава, Д.А. Базлев, А.П. Прядильщиков, А.В. Бабиченко, А.Б. Сухомлинов // Материалы Девятого международного аэрокосмического конгресса. М., 2018. С. 109 – 111.
5. Прохоренок Н.А. Python 3 и PyQt5. Разработка приложений / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 832 с.: ил. ISBN 978-5-9775-3648-6.